

PLANO DE MARKETING **(desenvolvido para a empresa GG)**

Elaborado por: Isadora Bottaro Gonçalves, Julia Cunha Amengual, Julia Vargas de Souza, Laura Leão Corino e Laura Oliveira Pinto

Orientadores: Daniele dos Santos Fontoura, Andriele Nahara Müller, Nilson Varella Rübenich, Priscila Silva Esteves e Lisiane Celia Palma

1. Plano de Marketing

O plano de marketing da empresa GG irá focar no consumidor final, devido ao interesse em expansão da empresa e dos dados coletados pela pesquisa de marketing realizada anteriormente. Considerando a existência de dois segmentos distintos (consumidor final e restaurantes), faz-se necessário a execução de dois planos diferentes, todavia nesse momento será abordado somente o segmento de consumidor final.

1.1 Definição do público-alvo

De acordo com a pesquisa de marketing realizada em novembro de 2020, que serviu para conhecer e delimitar o público-alvo, foram coletadas 481 respostas, e após a tabulação dos dados e retirada das respostas caracterizadas como pré-teste e com duplicidade, constatou-se o número de 439 respostas válidas.

Depois de analisar o que foi coletado, temos que 64,5% dos participantes consomem cogumelos e/ou estariam dispostos a consumir, e desse percentual, a maioria são mulheres (70%). Entre os entrevistados 85,3% adquirem o produto em mercados, e desse percentual, a maioria (54,9%) leva em conta a aparência do produto. Aos que demonstraram estar dispostos a consumir 48,3% alegam que não o fazem devido ao preço elevado e a dificuldade de encontrar no mercado.

Outros grupos que contribuem com o aumento pela procura de cogumelos são o público de vegetarianos e veganos, que conforme foi averiguado na pesquisa de marketing, são grupos que consomem e estão mais dispostos a consumir cogumelos do que não vegetarianos e não veganos.

“Devido à mudança de preferências em relação aos alimentos veganos, os cogumelos ricos em proteínas, vitaminas e minerais estão se tornando um dos preferidos substitutos da carne.”
(VEGAZETA, 2019)

De acordo com os dados da pesquisa, pessoas que consideram-se ter um estilo de vida saudável apresentam maior tendência a consumir cogumelos. Ademais, foi

possível constatar uma predisposição para consumo entre o público de 30 a 40 anos.

A partir dos dados, destaca-se como público alvo e futuros clientes, indivíduos entre a faixa etária de 30 a 60 anos, não descartando as demais idades; pessoas com estilo de vida saudável; vegetarianos; veganos e pessoas que buscam diminuir o consumo de carne. Devido ao local onde está situada a organização, consideram-se também que sejam residentes da região da serra gaúcha.

1.2 Produto

São produzidas três variedades de cogumelos do gênero *Pleurotus*: Hiratake Salmão que é um Shimeji Rosa amadurecido (*Pleurotus djamor*), Shimeji Branco e Shimeji Cinza (*Pleurotus ostreatus*).

Os cogumelos deste gênero são compostos majoritariamente de água, carboidratos e proteínas de origem vegetal, além de fibras alimentares, podendo substituir a carne vermelha. São ricos em vitaminas do complexo B, os Shimejis Branco e Cinza destacam-se pela presença da vitamina B12 e tantos estes quanto o Hiratake Salmão possuem a vitamina B9 (ácido fólico), quando consumida frequentemente ao longo da vida previne o mal de Alzheimer, hipertensão, derrame e anemias¹. Segundo Furlani e Godoy (2005), o *Pleurotus spp* possui todos aminoácidos essenciais em sua composição variando entre 42,57 a 56,38%.

Níveis de produto

Benefício Central: Alimentação mais saudável.

Produto Básico: Cogumelos embalados, limpos e frescos.

Produto Esperado: Cogumelo com qualidade, sabor e textura e embalado corretamente.

Produto Ampliado: Cogumelo com qualidade, sabor e textura, 100% orgânico, sem adição de conservantes e produção preocupada com a sustentabilidade, bandejas biodegradáveis gerando o mínimo de resíduos possíveis.

Produto em Potencial: Criação de ambiente para lazer, turismo, degustação, contato com a natureza e conhecimento completo da produção e cultivo dos cogumelos.

Tipo de produto

Em uma linguagem conceitual da área de marketing, os produtos são divididos em dois grandes grupos: Produtos de consumo e produtos industriais. O grupo dos

¹ Shimeji Rosa Salmão. Terra Vita Cogumelos, 2016. Disponível em: <http://terravitacogumelos.com.br/shimeji-salmaa/>. Acesso em: 27 nov.2020

produtos industriais são aqueles destinados às empresas, fábricas, etc. Os produtos de consumo são destinados ao consumidor final e irão subdividir-se em quatro grupos menores: Conveniência, compra comparada, especialidade e não procurados.

Os cogumelos se encaixam no grupo dos produtos de consumo e de conveniência. Este último divide-se em três subgrupos: bens básicos, bens de impulso e bens de emergência. O cogumelo faz parte de uma gastronomia refinada integrando pratos elaborados e devido à cultura de nosso país, ainda não é um ingrediente essencial no dia a dia do brasileiro, porém, tendo em vista seus valores nutricionais e os benefícios ao corpo humano, deve ser classificado como um bem básico.

Composto de Produtos

Definição: As linhas são os grupos de produtos produzidos por uma organização que se relacionam por algum motivo. Amplitude é o número de linhas ofertadas pela empresa. A extensão se refere ao número total de produtos. A profundidade diz respeito à quantidade de produtos em cada linha. Consistência é a relação dos produtos quanto ao seu uso final.

Linhas:

1. Cogumelos.
2. Composto² em que será feita recompostagem para venda após o fim de três fluxos.

Amplitude: 2 linhas

Extensão: quatro produtos ao total (3 tipos de cogumelo + 1 tipo de composto)

Profundidade:

1. Três variedades de cogumelos (Shimeji Branco, Shimeji Cinza e Hiratake Salmão)
2. Um tipo de composto (Bagaço da cana de açúcar, cabinho da uva, palha de trigo/aveia/azevém, gesso, cal, farelo de trigo e água)

Consistência: O cogumelo é um alimento, enquanto o substrato é matéria-prima para cultivar alimentos e plantas em geral.

Uma possibilidade para aumentar a extensão das linhas no caso da GG seria cultivar outras variedades de cogumelos e adicionar ao composto já utilizado substratos diferentes.

Valor do produto para o cliente

Valor para o cliente é um conceito importante para o marketing, pois é determinante para fechar o negócio. O valor sempre é determinado a partir da perspectiva do cliente. Por exemplo, digamos que você precise comprar um celular

² Esta linha não será trabalhada neste plano de marketing.

novo. Antes de realizar a compra, será feita uma pesquisa, comparando produtos, analisando o desempenho do aparelho e ponderando se os custos fazem jus ao que é oferecido. É importante saber que custos não se referem apenas ao preço, mas também ao tempo de espera se a entrega vem de muito longe, se vale a pena buscar na loja, até mesmo as causas sociais/ambientais em que a marca está envolvida pesam nesta escolha, visto que comprando seu produto, você estará apoiando tais causas também.

Assim sendo, podemos dizer que definir o valor de um produto é subtrair os custos dos benefícios que tal compra oferece, então se os benefícios forem maiores, a efetivação da compra é mais provável. Na Figura 1, há uma ilustração apontando a relação entre os benefícios e custos resultantes da compra dos cogumelos da empresa GG, seguida pela explicação de cada item apontado na imagem por meio de critérios.

Figura 1: Benefícios e Custos decorrentes da compra dos cogumelos GG

Fonte: Autoria própria, 2020.

Benefícios

Performance do produto: Sendo um alimento, vamos considerar os seguintes tópicos:

a) Sabor

Paladar diferente, trazendo um requinte aos pratos. O Hiratake Salmão e o Shimeji Branco possuem um sabor delicado, trazem aroma às preparações e são levemente adocicados. Enquanto o Shimeji Cinza caracteriza-se por ter um sabor mais intenso e amargo, possuindo também uma textura fibrosa e aveludada.

b) Validade

Por serem frescos, os cogumelos da GG possuem prazo de validade curto. Como são vendidos aos consumidores finais em bandejas ou sacos de papel contendo 500g ou 1kg, eles deverão ser consumidos logo após sua aquisição. Em diversas situações o cogumelo é usado apenas em pratos específicos, não sendo necessário armazená-los em grande quantidade; nesses casos o prazo de validade curto do alimento não tem tanto impacto na decisão da compra.

c) Valores nutricionais

O consumo frequente de cogumelos traz grandes benefícios à saúde, prevenindo doenças, podendo substituir a carne vermelha devido ao seu alto teor proteico e de fibras alimentares, como citado anteriormente.

Serviço agregado: Atualmente, podemos citar apenas a entrega realizada pelo próprio GG na residência dos clientes, trazendo conforto e economia ao cliente que gastaria energia e tempo se locomovendo até o Sítio GG para buscar os cogumelos.

Atendimento e pessoal: Aqui serão pontuadas questões como confiabilidade, cumprimento de prazos e simpatia. Podemos obter duas perspectivas: a virtual e a presencial.

a) Virtual

No perfil do Instagram utilizado para divulgar os cogumelos e gerar relação com o cliente, as causas ambientais e saúde estão em alta. Por meio dos comentários e legendas, adquirimos conhecimento sobre os cogumelos, sua produção, receitas para utilizá-lo e percebe-se que a empresa GG está realmente preocupada com questões ambientais, buscando uma produção sustentável com o mínimo de resíduos possíveis. Além disso, a imagem passada no perfil resgata a ideia da gastronomia refinada por meio de fotos e a seleção de cores e filtros. Todos estes fatores aumentam a confiabilidade do cliente.

b) Presencial

Como o quadro de pessoal da GG não é amplo, o único contato pessoal entre cliente e a empresa se dá quando os sócios fazem as entregas e conversam com os clientes.

Imagem da marca: Os valores empregados na produção dos cogumelos GG, como sustentabilidade e a busca por uma vida mais saudável, refletem na imagem da marca, trazendo benefícios ao cliente como sentir que está ajudando o meio ambiente, tranquilidade em consumir um produto orgânico além de colaborar para o comércio local. A imagem também é alavancada por meio das relações pessoais e parcerias estabelecidas pelo G, seu sócio e todos que compõem o quadro da empresa.

Custos:

Custo monetário: O preço atribuído atualmente pela Ginter é alto, se comparado com produtores do mesmo mercado, porém, este acréscimo justifica-se pela produção sustentável e artesanal sem agrotóxicos, fatores que serão abordados no tópico 1.3.3 Margens, Tabela 2.

Consumidor final: 500g a R\$25,00 e 1kg a R\$40,00

Restaurantes: 1kg a R\$35,00

Mercados: Bandejas de 200g a R\$7,90

Custo de tempo: Quanto ao tempo também teremos duas vertentes, o tempo de produção e o tempo de espera entre pedido e entrega. Um ponto negativo do tempo de produção é que o atendimento de pedidos fica condicionado à natureza, acarretando uma coleta muito grande em alguns períodos e nada para entregar em outros momentos, afetando principalmente restaurantes e mercados. Por outro lado, o tempo de entrega influencia também na satisfação do cliente final.

Custo de energia física: Apenas há gasto de energia para os consumidores que vão comprar no mercado. Pois, os cogumelos são entregues aos restaurantes e aos clientes que pedem diretamente para os sócios.

Custo psíquico social: Devido aos valores empregados na empresa GG durante toda produção, este custo torna-se um benefício, pois é muito bem recebido na sociedade aquele que contribui para o meio ambiente.

1.2.1 Marca

A logomarca foi desenvolvida pela GG visando a possibilidade de outros ramos além da produção de fungos, como o agroturismo, dessa forma não foi especificamente criada para cogumelos. A identidade visual da empresa é bem conhecida pelos consumidores e não há necessidade de alterá-la, porém, a embalagem dos produtos poderia sofrer alterações de modo a se tornar mais atrativa para o consumidor.

Um modo de deixá-la mais chamativa é utilizando cores frias, como o verde, que por sua vez sugere uma relação do produto com a natureza e a saúde; e também remete ao aspecto principal dos produtos orgânicos, que é a produção sem uso de agrotóxicos. Além disso, sugere-se que seja exposto nas embalagens que o produto é produzido artesanal e sustentavelmente.

1.2.2 Qualidade

Os cogumelos, por sua composição natural possuem propriedades benéficas à saúde, podendo ser aliado no controle da diabetes e do colesterol, tem função antioxidante e antitumoral prevenindo câncer, também fornece energia e auxilia na digestão. Seu alto teor proteico permite a diminuição do consumo de carne vermelha, como recomendado por nutricionistas (BRIDI, 2014).

Os cogumelos produzidos pela GG são orgânicos, sem conservantes e são produzidos de forma sustentável. Além disso, o substrato desenvolvido pela GG também proporciona mais qualidade, pois, segundo Furlani e Godoy (2005), o composto utilizado no cultivo de cogumelos influencia no seu teor proteico. A qualidade também é garantida durante todo o processo de cultivo dos cogumelos GG por meio do controle da umidade do ar necessário para uma colheita saudável livre da contaminação de fungos maléficos.

1.2.3 Design e Embalagem

Os cogumelos são cultivados artesanalmente, sem adição de agrotóxicos e de produtos químicos sintéticos, e por fim são embalados em bandejas biodegradáveis. A empresa preocupa-se com a sustentabilidade e produz seu próprio composto: ao longo do ano, são produzidos compostos feitos a partir de bagaço de cana-de-açúcar, gesso, cal, farelo de trigo, palha de trigo, palha de aveia e água. Durante o período de janeiro a março, são adicionados à mistura cabinhos com engaços de uva oriundos de vinícolas e fábricas de suco da região.

Atualmente, os cogumelos são armazenados em embalagens produzidas com papelão alimentício e fibra de bananeira (Figura 5); rotulados e envoltos em papel filme. Outra embalagem utilizada pela GG, com a intenção de gerar menor impacto ambiental, é uma sacola de papel kraft, onde os cogumelos são depositados e selados com o logo da empresa. Após serem embalados, a mercadoria é entregue aos clientes possuindo um prazo curto para seu consumo.

A principal dificuldade encontrada nesta etapa é a conservação do produto, visto que o cogumelo sofre diversas alterações depois de mantido na embalagem, podendo resultar em perdas de sua qualidade.

O armazenamento de cogumelos em bandejas propiciam um ambiente favorável para a deterioração rápida do alimento, uma vez que ocorrem oxidações, desenvolvimento de odores desagradáveis, liberação de vapor de água, entre outras alterações, que comprometem a qualidade da mercadoria e conseqüentemente prejudicam sua venda e seu valor comercial.

Figura 5: Bandeja biodegradável feita de papelão alimentício e fibra de bananeira.

Fonte: GG, 2020.

1.2.4 Serviços

A GG realiza serviço complementar de entrega do produto na casa do cliente, porém, após a expansão do layout e aumento expressivo da produção, este serviço pode tornar-se inviável devido à alta demanda. Algumas práticas que a empresa poderia aderir de forma a atender o cliente da melhor maneira sem prejudicar o andamento da produção são: a) Terceirização da entrega, com objetivo de padronizar as entregas, que seriam feitas por equipes especializadas na área, b) Parceria com mercados menores na qual os cogumelos seriam entregues nestes mercados e os clientes iriam buscá-los. Além da entrega, não há serviços complementares oferecidos pela empresa.

Futuramente a empresa pode buscar parcerias com restaurantes e chefs para oferecerem cursos presenciais ou virtuais, receitas e tutoriais que podem ser disponibilizados nas redes sociais da GG. Essas sugestões também apareceram no Planejamento Estratégico.

1.2.5 Garantias

A GG possui rígido controle de armazenamento de sua produção. Os cogumelos, depois de colhidos, são postos no frigorífico para desacelerar o seu metabolismo e condicionados no escuro para serem preservados, pois se fossem guardados em um ambiente iluminado ficariam amarelados. Após o término do ciclo de frutificação, a sala é esterilizada e mantida em um vazio sanitário por três a sete dias.

A embalagem e o cultivo dos fungos são feitos pelo próprio produtor, que por sua vez possui certificação de agricultura familiar pelo Ministério da Agricultura e Inscrição Estadual de Produtor Rural. Um dos objetivos atuais da marca é obter a certificação de produto orgânico após a expansão.

Como foi traçado no planejamento estratégico, um possível objetivo seria adquirir o certificado IBD (Associação de Certificação Instituto Biodinâmico) em até 5 anos, com intuito de aumentar a credibilidade da marca.

1.2.6 Pós-vendas

Até este momento, a empresa não criou canais que possibilitem o feedback dos clientes. Há apenas o perfil no Instagram utilizado para divulgar os tipos de cogumelos produzidos, informações e receitas.

Pode-se utilizar a mesma plataforma como canal direto com o cliente, incentivando-o a dar *feedback* através de mensagens, e para aqueles que se sentem mais confortáveis em responder anonimamente, deixar disponibilizado, na biografia do perfil da GG, um link para um formulário de pesquisa de satisfação.

Outro aplicativo que viabiliza uma funcionalidade própria para empreendimentos é o Whatsapp, que permite o envio de mensagens automáticas para seus contatos e também a organização personalizada das conversas, facilitando a diferenciação entre os novos clientes e os antigos. Com o perfil business, a Ginter pode determinar diferentes tipos de mensagens automáticas com intuito de obter feedback de seus compradores.

1.3 Preço

1.3.1 Estratégias de preço

Para a determinação dos preços da GG, atualmente, são considerados os custos fixos e variáveis e o faturamento desejado.

Sugerimos que, após a análise financeira, o preço seja revisto, considerando os fatores: a) custos fixos, variáveis e investimentos; b) interesse e disposição dos clientes a pagar; c) faturamento desejado; d) preços dos parceiros e concorrentes.

Os métodos de pagamentos atuais são através de dinheiro, transferências bancárias e Pix. Outra aquisição que pode ser satisfatória para os clientes é uma maquininha de cartão de crédito e débito.

Tabela 1: Preço dos produtos vendidos de forma direta e indireta.

Consumidor Final	Mercados
500g - R\$25,00 1kg - R\$40,00	200g - R\$7,90

Fonte: Autoria própria, 2020.

1.3.2 Descontos

Neste momento a GG não tem a prática de realizar descontos, porém quando há excedentes faz-se um reajuste de preço, normalmente de R\$5,00/kg ao cliente final.

1.3.3 Margens

Após examinar o mercado parceiro e concorrente e comparar seus preços, concluímos que o preço escolhido pela GG é um pouco acima do que os demais, porém tem uma produção sustentável e ecológica, sem uso de agrotóxicos e utilização de bandejas biodegradáveis; e produção artesanal de composto e cogumelos, fazendo jus a adesão deste preço.

Na Tabela 2 é possível fazer uma análise de preços do Shimeji Branco vendido pela GG e outras duas empresas.

Tabela 2: Comparação do produto da GG e outras duas empresas.

GG	DC Cogumelos e Alho Negro (parceiro)	Cogumelo M (concorrente)
Cogumelos Shimeji Branco 1kg - R\$ 40,00	Cogumelo Shimeji Branco 1kg - R\$30,00	Cogumelo Shimeji Branco 1kg - R\$30,00

Fonte: Autoria própria, 2020.

1.4 Praça

A praça refere-se a como a organização disponibiliza seu produto/serviço no local e no momento desejado pelo consumidor.

1.4.1 Ponto

Atualmente, a GG é uma empresa seletiva nos produtos e suas produções. Ela proporciona uma distribuição direta através de entregas à domicílio e retiradas no Sítio, possuindo mais de um ponto de venda, nesse caso seu próprio local e as redes sociais. E também distribuições indiretas, permitindo que os clientes comprem os cogumelos através de mercados, mini mercados e empórios gourmet.

1.4.2 Canais de Disponibilização

Futuramente, a GG poderia ir até onde o cliente está (como feiras e lojas naturais), investindo em fornecer seus produtos aos mercados, visto que, conforme apontado pela pesquisa de marketing, seu público busca por cogumelos nestes locais. É válido também aumentar a região geográfica de abrangência após a ampliação, através da utilização de novos intermediários, distribuidores ou representantes, chegando em redes de supermercados e novos pontos de venda. Outra sugestão também seria o uso de tele entregas com motoboys terceirizados. Devido a expansão, seria válido aumentar os canais de distribuição.

1.5 Promoção

A partir do público alvo define-se a forma de promoção. Sendo um público de idades variadas, é importante divulgar em diversos meios de comunicação para alcançá-los, como por exemplo, redes sociais, jornais, TV, outdoors e, deixamos como sugestão, a promoção em rádio local. Algumas rádios populares na região da serra que possuem um alto alcance são: Tua Rádio Garibaldi 1410 AM, Estação 89.5 FM, Imperial 104.5 FM e Viva 94.5 FM.

Quanto ao texto da propaganda, sugerimos que o foco esteja na produção sem agrotóxicos e os benefícios de uma alimentação saudável, de forma que demonstre a versatilidade do alimento que pode ser preparado e integrado em diversos pratos, podendo assim chamar a atenção de diferentes públicos. Também seria interessante dar uma informação que instigasse o ouvinte/telespectador/leitor a pesquisar sobre os cogumelos, como o fato de ser um substituto da carne.

1.5.1 Divulgação (Marketing Direto)

Os produtos podem ser divulgados por meio das redes sociais, como Instagram, Facebook e status do Whatsapp, de maneira informativa, com informações nutricionais e características do produto. Estes posts podem ser programados e compartilhados regularmente, uma vez por semana, nas redes sociais da GG. As publicações podem ser de fotos de receitas, dicas sobre quais alimentos e bebidas os cogumelos harmonizam, de como funciona a produção dos cogumelos e também dar sugestões de pratos com cogumelos que combinam com vinho, uma vez que o sítio está localizado próximo ao Vale dos Vinhedos.

Atualmente existem ferramentas que aumentam o alcance dos posts, podendo selecionar um determinado público e em redes sociais diferentes. Esses posts patrocinados podem ser publicados no Instagram e Facebook, com a intenção de divulgar a marca e adquirir novos clientes.

De acordo com objetivos estratégicos determinados, promover o agroturismo e realizar eventos gastronômicos na propriedade são formas de obter novos possíveis consumidores.

1.5.2 Canais de Comunicação

Os canais de comunicação como as redes sociais (Instagram, Facebook e Whatsapp) são os mais fáceis de estabelecer um relacionamento e se comunicar com seu público, por estes meios podem ser divulgados os produtos, informações sobre os cogumelos e sobre o Sítio GG, tendo em vista que futuramente pode ser feito turismo no local, além de informações de onde e como comprar os produtos. Outros meios que alavancam a visibilidade da marca são as rádios e propagandas pagas (Facebook Ads e Instagram Ads), que foram mencionadas anteriormente.

1.5.3 Promoções de venda

Com o propósito de aumentar sua participação no mercado, elevar o volume de vendas e popularizar a marca, a utilização de promoções de venda através de brindes, descontos e programas de fidelidade são oportunos, pois atraem o consumidor e aceleram o fluxo de consumo.

1.5.4 Relações Públicas

Após a expansão do sítio, propõe-se a participação da GG em eventos gastronômicos. Garibaldi Gastro é um evento que conta com a presença de chefes culinários que realizam um jantar no trem Maria Fumaça, ele possui oficinas de gastronomia, degustação de espumantes, vinhos e azeites. Em Gramado, há o Festival de Cultura e Gastronomia que conta com restaurantes e cervejarias.

Outra sugestão seria que, no dia nacional do cogumelo, 15 de outubro, um percentual do lucro seja destinado para alguma ONG local, como uma forma da empresa demonstrar preocupação com questões sociais. Além disso, seria viável a participação na Festa do Queijo na serra gaúcha, visto que a festa preza muito a gastronomia italiana e muitas receitas combinam com o cogumelo.

Enfim, futuramente podem realizar o seu próprio evento para visitantes e clientes, com parcerias de chefes locais, que ensinam a montar pratos simples com cogumelos. Também seria interessante investir em parcerias através redes sociais com contas que divulgassem conteúdos de alimentação saudável, natural ou nutricional.

Referências:

ARIOCH, David. Demanda por alimentos veganos favorece mercado de cogumelos. VeGazeta, 2020. Disponível em: <https://vegazeta.com.br/demanda-por-alimentos-veganos-favorece-mercado-de-cogumelos/> Acesso em: 26/11/2020

COPETTI, Thiago. Cogumelos conquistam os paladares gaúchos. Jornal do Comércio, 2019. Disponível em: https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2019/02/671704-cogumelos-conquistam-os-paladares-gauchos.html. Acesso em: 17/10/2020

MONTEIRO, Luiza. 6 motivos para você comer cogumelos. Revista Claudia Abril, 2014. Disponível em: <https://claudia.abril.com.br/saude/6-motivos-para-voce-comer-cogumelos/>. Acesso em: 02/11/2020

VIEIRA, Vand. A ascensão dos cogumelos: benefícios e como escolher e usar. Revista Saúde Abril, 2018. Disponível em: <https://saude.abril.com.br/alimentacao/cogumelos-beneficios-como-escolher-e-usar-no-dia-a-dia/>. Acesso em 02/11/2020

Shimeji Rosa Salmão. **Terra Vita Cogumelos**, 2016. Disponível em: <http://terravitacogumelos.com.br/shimeji-salmao/>. Acesso em: 27/11/2020.

FURLANI, Regina Prado Zanes; GODOY, Helena Teixeira. Valor nutricional de cogumelos comestíveis: uma revisão. Revista do Instituto Adolfo Lutz (Impresso), v. 64, n. 2, p. 149-154, 2005.

BRIDI, Ana Maria. Consumo de carne bovina e saúde humana: convergências e divergências. Oliveira, RC & Barbosa, MAAF Bovinocultura de corte. Salvador: Editora UFBA, 2014.

Cogumelos e seus benefícios à saúde. **Balanceado**, 2020. Disponível em: <https://balanceado.com/blog/cogumelos-e-seus-beneficios-a-saude/>. Acesso em: 27/11/2020

Cogumelos: benefícios e dicas para consumir, **Nutrição Prática & Saudável**, 2019. Disponível em: <http://www.nutricaoopraticaesaudavel.com.br/nutricao-e-saude/cogumelos-beneficios-e-dicas-para-consumir/>. Acesso em: 27/11/2020